

BUDIKU (BUDIDAYA IKANKU) SEBAGAI SISTEM MONITORING IKAN SIAP PANEN MENUJU REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Deny Nusyirwan^{*1}, Ismawahyuda², Prasetya Perwira Putra Perdana³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Elektro, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

e-mail: ^{*1}denynusyirwan@umrah.ac.id, ²ismawahyuda@gmail.com, ³pras.perwira@gmail.com

Abstrak

Pengawasan bak penampungan ikan menjadi hal yang penting untuk meningkat hasil panen ikan. Pada saat ini, pemilik tambak masih menggunakan pengamatan secara langsung dengan mengunjungi tambak untuk memastikan ukuran ikan siap panen, hal ini tentu saja memerlukan waktu. Seiring dengan sudah dimulainya revolusi industri 4.0, perlu dihasilkan sebuah inovasi berbasis teknologi untuk pemilik tambak ikan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan produktivitas, yaitu BUDIKU (Budidaya Ikanku) sebagai sistem monitoring ikan di tambak secara otomatis. Sistem monitoring menggunakan mikrokontroler arduino uno dan kamera nirkabel untuk monitoring keadaan sekitar penampungan dan mengambil gambar kondisi secara otomatis sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya gambar tersebut akan dikirim ke telepon seluler. Dimulai dengan observasi di masyarakat nelayan daerah Tanjung Siambang di Kota Tanjung Pinang, dilanjutkan dengan proses curahan gagasan dan menemukan masalah utama untuk menentukan solusi utama. Pada akhirnya akan dilakukan pembuatan purwarupa untuk pengujian kepada calon pengguna. Dari hasil pengujian kepada calon pengguna didapatkan bahwa purwarupa BUDIKU mudah dipergunakan dan merupakan inovasi yang menarik. Sistem monitoring dapat berfungsi dengan baik dan dapat membantu kinerja pemilik tambak.

Kata kunci; Arduino, Ikan, Nirkabel, Pengawasan

Abstract

Fish tank monitoring is important for increasing fish yields. Nowadays, fish farm owners are using direct observation by visiting the farms to ensure that the size of the fishes are ready for harvest, the visit activity requires time. Along with the beginning of the industrial revolution 4.0, it is necessary to produce a technology-based innovation for fish farm owners with the aim of increasing effectiveness and productivity, namely BUDIKU (My Fish Cultivation) as a fish monitoring system in ponds automatic. The monitoring system uses the Arduino uno microcontroller and wireless camera to monitor conditions around the shelter and take pictures of conditions automatically according to the time specified. Then the image will be sent to a cellphone. Began with observation in the fishing community of the Tanjung Siambang area in the city of Tanjung Pinang, followed by a process of outlining ideas and finding the main problem to determine the main solution. In the end, prototypes will be made for testing to prospective users. Based on the test result to prospective users, it was found that the BUDIKU prototype was easy to use and an interesting innovation. The monitoring system can work properly and help the performance of fish farm owners.

Keywords; Arduino, Fish, Wireless, Monitoring

1. PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah menyentuh di semua bidang kehidupan, dimana penguasaan digitalisasi yang berbasis teknologi pintar telah menjadi tulang punggung kesuksesan. Perguruan tinggi dengan semangat tridharma melakukan kegiatan-kegiatan penguatan dengan mendiseminasikan hasil penelitian di masyarakat. Kepulauan Riau dengan lautan lebih luas dari wilayah daratan dan memiliki potensi ekonomi dari hasil laut merupakan hal yang dapat mengundang peningkatan perekonomian dan juga ancaman. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengetahuan teknologi pada masyarakat pesisir untuk mampu berhasil di revolusi industry 4.0 ini.

Berawal dari observasi dengan tujuan menghasilkan sebuah inovasi teknologi untuk pengembangan daerah pesisir daerah Tanjung Siambang, di Kota Tanjung Pinang, telah ditemukan permasalahan utama yaitu pemilik tambak masih menggunakan pengamatan secara langsung dengan mengunjungi tambak untuk memastikan ukuran ikan siap panen, hal ini tentu saja memerlukan waktu. Dari masalah tersebut, di usulkan sebuah solusi yang bernama Budiku (Budidaya Ikanku) sebagai sistem monitoring ikan siap panen. Peralatan ini menggunakan mikrokontroler arduino uno sebagai pengolah data dan sensor ultrasonik sebagai pembaca gerak serta memanfaatkan kamera nirkabel untuk mengirimkan gambar ke telepon pintar melalui *bluetooth*. Pada saat ini, kamera nirkabel sudah banyak digunakan oleh masyarakat dan terutama remaja, selain itu dapat ditemukan pada toko-toko online maupun toko elektronik dengan harga terjangkau. Penggunaan perangkat elektronik dengan harga terjangkau dan hemat energi, inovasi teknologi ini sesuai untuk wilayah pesisir.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul Sistem Kontrol Tingkat Kekeruhan Pada Aquarium Menggunakan Arduino Uno adalah sebuah penelitian untuk menjaga air tetap pada tingkat kejernihan yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan harapan hidup embrio ikan. Sistem ini menggunakan arduino yang di integrasikan dengan sensor kekeruhan (*turbidity sensor*), apabila tingkat kekeruhan sudah berada pada batas yang ditentukan maka pompa air akan berfungsi, selanjutnya akan terjadi sirkulasi air melalui alat penyaring yang

sudah disediakan sehingga air yang kembali akan memiliki tingkat kekeruhan yang lebih rendah,

Sedangkan pada penelitian dengan judul Pembangunan Sistem Monitoring Pemberian Makan Ikan Lele berbasis *SMS Gateway* menjelaskan sebuah sistem notifikasi berupa peringatan terhadap pemilik peternak ikan lele melalui SMS untuk memberikan pakan. Sistem bekerja berdasarkan pengukuran terhadap perubahan keasaman (ph) air dan intensitas percikan air pada permukaan untuk dapat mengetahui kondisi ikan lele yang sudah siap untuk diberikan makanan. Pada sistem ini menggunakan Raspberry PI 3 sebagai pusat pengolahan informasi yang diterima dari ph sensor dan sensor suara.

Penelitian dengan judul Rancang Bangun Purwarupa Pemantauan Kadar pH dan Kontrol Suhu Serta Pemberian Pakan Otomatis pada Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Berbasis IoT menjelaskan mengenai pentingnya untuk menjaga suhu, ketinggian air, ph air dan pakan ikan. Oleh sebab itu, telah dirancang sebuah sistem otomatis dengan mempergunakan Arduino Uno untuk memantau tingkat ph air, ketinggian air dan suhu air yang selanjutnya melakukan pengiriman data hasil pengukuran melalui *cloud*, sistem ini juga dilengkapi dengan pengurusan dan pemberi makan ikan otomatis.

Adapun penelitian dengan judul Sistem Pemantauan Kadar pH, Suhu dan Warna pada Air Sungai Melalui Web Berbasis Wireless Sensor Network menggunakan perangkat Xbee nirkabel untuk mengirimkan data-data air sungai dari hasil pengukuran dari lokasi yang berbeda. Selanjutnya data tersebut akan dapat dilihat pada laman web yang sudah disediakan. Penelitian ini dilatarbekangi akan pentingnya pengendalian terhadap pencemaran air sungai. Pada penelitian dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Air pada Kolam Ikan berbasis *Wireless Sensor Network* menggunakan komunikasi Zigbee menjelaskan pentingnya untuk menjaga kualitas air untuk menghindari terjadinya kegagalan didalam budidaya. Adapun perangkat yang diperlukan adalah sensor suhu, sensor keasaman (ph) dan Xbee Pro sebagai media komunikasi nirkabel ke *server*.

2. METODE PENELITIAN

Peranan penting bagi ilmuwan pada abad ke-21 adalah berperan serta dalam mendidik masyarakat tentang metode dan hasil proses ilmiah [1], oleh sebab itu diperlukan proses desain rekayasa untuk mampu menghasilkan inovasi berbasis teknologi yang semakin berkembang dan memiliki fungsi yang tepat dan mudah untuk digunakan. Jika di masa lalu desainer dievaluasi hanya berdasarkan pada keterampilan teknis mereka, di masa depan akan lebih banyak lagi kebutuhan untuk desainer yang bersedia bekerja dengan pendekatan yang lebih sistemik dan strategis dalam skala yang lebih besar [2].

Gambar 1. Tahapan pada Proses Desain Rekayasa [3]

Proses Desain Rekayasa adalah merupakan sebuah proses didalam mendesain dengan berpusat kepada pengguna. Proses dimulai dengan etnografi hingga menghasilkan sebuah purwarupa yang merupakan sebuah konsep solusi yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Proses ini memiliki 4 tahapan, pada tahapan awal dimulai dengan observasi secara luas di masyarakat untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan, tahapan kedua adalah proses pengerucutan dengan melakukan pemilihan permasalahan utama, tahapan ketiga adalah mengembangkan ide-ide sebagai solusi terhadap permasalahan utama dan tahapan terakhir adalah menentukan solusi utama untuk dapat dilanjutkan ke tahapan pembuatan purwarupa dan pengujian terhadap pengguna, sila lihat Gambar 1. Dalam tahapan pengujian terhadap pengguna akan terdapat proses iterasi untuk mendapatkan masukan untuk perbaikan inovasi nantinya.

Desain dan pemasaran adalah dua bagian penting dalam proses penelitian untuk melakukan pengembangan produk dan

menghasilkan inovasi berbasis teknologi. Kedua bidang tersebut dapat saling melengkapi namun memiliki fokus yang berbeda. Peneliti untuk bidang desain sangat ingin tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh calon pengguna dan bagaimana sebenarnya pengguna akan menggunakan produk yang sedang dipersiapkan. Sedangkan untuk peneliti di bidang pemasaran ingin tahu apa yang akan dibeli pengguna, termasuk mempelajari bagaimana pengguna membuat keputusan pembelian. Oleh sebab itu, dengan tujuan yang berbeda ini akan mengarahkan kedua kelompok tersebut untuk mengembangkan metode penyelidikan yang berbeda pula. Desainer cenderung menggunakan metode observasi kualitatif yang dengannya mereka dapat mempelajari orang secara mendalam, memahami bagaimana mereka melakukan kegiatan mereka dan faktor lingkungan yang ikut berperan [4].

Metode ini sangat memakan waktu, sehingga didalam penelitian ini hanya memeriksa sejumlah kecil orang.. Adapun metode observasi yang dipergunakan adalah metode observasi peneliti sebagai peserta (*observer as participant*), yaitu kelompok yang sedang diteliti mengetahui tentang keberadaan peneliti, namun peneliti tidak ikut serta melakukan kegiatan dan aktifitas didalam kelompok yang sedang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di masyarakat nelayan di Tanjung Siambang Pulau Dompok, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, lihat Gambar 2.

Gambar 2. Lokasi Tanjung Siambang [5]

Langkah awal dari Proses Desain Rekayasa, yang merupakan aktivitas pengamatan atau observasi secara langsung ke masyarakat di suatu daerah untuk mendapatkan data yang akurat sehingga mampu menghasilkan sebuah solusi yang tepat. Gambar 3 menampilkan keadaan di Tanjung

Siambang untuk mendapatkan data yang di perlukan

Gambar 3. Tanjung Siambang

Metode etnografi yang diterapkan pada penelitian ini adalah peneliti sebagai peserta, dimana kelompok yang sedang diteliti mengetahui tentang keberadaan peneliti, namun peneliti tidak ikut serta melakukan kegiatan dan aktifitas didalam kelompok yang sedang diteliti [6].

2.1. Landasan Teori

Sistem kerja dari Budidaya Ikanku menggunakan mikrokontroler arduino uno R3, sensor ultrasonik, mikro servo dan kamera nirkabel. Servo akan berputar 90 derajat dan pada saat sensor ultrasonik mendeteksi ada benda maka servo akan berhenti, selanjutnya kamera akan mengambil gambar benda tersebut. Selanjutnya akan di kirimkan ke telepon pintar. Sila lihat Gambar 4.

Gambar 4. Cara kerja Sistem Monitoring Ikan Siap Panen Budiku (Budidaya Ikanku)

2.2. Komponen purwarupa

Adapun komponen yang diperlukan untuk pembuatan purwarupa adalah sebagai berikut:

a. Arduino UNO R3

Arduino Uno R3 adalah merupakan sebuah mikrokontroler, dimana mikrokontroler tersebut akan memproses input yang diberikan melalui bahasa pemrograman *open source* sehingga akan menghasilkan output. Cukup hubungkan Arduino dengan kabel USB ke PC atau Mac/Linux anda, jalankan *software* Arduino sudah bisa untuk memprogram chip ATmega328. Sila lihat Gambar 5.

Gambar 5. Arduino Uno

b. Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik adalah komponen yg bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi sebuah benda spesifik yang ada dalam frekuensinya, sila lihat Gambar 6.

Gambar 6. Sensor ultrasonik

c. Kamera nirkabel

Kamera nirkabel adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk mengambil gambar secara langsung, dapat dihubungkan tanpa memerlukan kabel melalui *wifi* ke telepon pintar. Sila lihat Gambar 7.

Gambar 7. Kamera nirkabel

d. *Breadboard*

Breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan purwarupa dari suatu rangkaian elektronik. *Breadboard* banyak digunakan untuk merangkai komponen, karena dengan menggunakan *breadboard*, pembuatan purwarupa tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap). Karena sifatnya yang *solderless* alias tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali dan dengan demikian sangat cocok digunakan pada tahapan proses pembuatan purwarupa serta membantu dalam berkreasi dalam desain sirkuit elektronika., sila lihat Gambar 8

Gambar 8. *BreadBoard*

e. Kabel jumper

Kabel *jumper* adalah kabel yang di pergunakan untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lain ataupun menghubungkan jalur rangkaian yang terputus pada *breadboard*, sila lihat Gambar 9.

Gambar 9. Kabel *Jumper*

f. Mikro Servo

Mikro servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi dengan rangkaian kendali. Motor servo disusun dari sebuah motor DC, roda gigi, potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer memiliki berfungsi untuk menentukan batas maksimum putaran sumbu motor. Sila lihat Gambar 10.

Gambar 10. Mikro Servo

g. Bank daya

Bank daya adalah sebuah perangkat yang dipergunakan untuk menyimpan energi listrik ke dalam baterai yang dapat diisi ulang. Adapun cara menggunakan bank daya adalah dengan menghubungkan kabel penghubung perangkat dengan bank daya. Bank daya dapat di isi ulang dengan menghubungkan ke *outlet* listrik. Sila lihat Gambar 11.

Gambar 11. Bank daya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan selanjutnya adalah curahan gagasan permasalahan yang ditemukan di sekolah dari hasil observasi, dimana semua permasalahan yang ditemukan akan di dokumentasikan. Proses ini adalah merupakan tahapan yang penting, karena sangat diharapkan bahwa solusi yang akan dihasilkan adalah merupakan solusi yang dibutuhkan, bukan solusi yang diminta oleh calon pengguna. Pola penyampaian gagasan secara bebas akan sangat diperlukan untuk memotivasi peneliti untuk mampu berpikir inovatif dan

kreatif. Curahan gagasan yang bersifat luas adalah merupakan pondasi bagi rekayasawan untuk mampu menghasilkan sebuah inovasi yang berbasis teknologi. Hal ini sering dipahami dengan *T concept*, dimaksudkan bahwa inovasi yang dihasilkan memiliki pengaruh yang luas dan mendalam.

Permasalahan utama adalah satu permasalahan yang akan dijadikan landasan untuk langkah penentuan solusi, dalam tahapan ini akan dilakukan proses pengerucutan masalah, dimulai dengan pengelompokan masalah dan selanjutnya di pilih satu masalah saja. Proses diskusi bersama sesama anggota kelompok dengan saling memberikan penjelasan terhadap masalah yang akan dijadikan masalah utama diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang belum dapat disampaikan pada tahapan sebelumnya.

Adapun permasalahan utama dari penelitian ini adalah kesulitan petambak ikan untuk menentukan jenis ikan yang siap panen. Tahapan curahan gagasan solusi dari masalah utama dilakukan setelah mendapatkan

permasalahan utama. Dalam tahapan ini akan disampaikan beberapa konsep solusi bersama anggota peneliti lainnya. Pada Gambar 12 menampilkan proses penyelesaian masalah.

Gambar 12. Proses penyelesaian masalah

Dengan mempergunakan alat tulis yang dituangkan kedalam sketsa. Gambar 13 menampilkan konsep solusi utama.

Gambar 13. Konsep solusi utama

3.1. Purwarupa

Desainer menggunakan model virtual untuk menggantikan purwarupa nyata dan menganalisisnya menggunakan berbagai jenis simulasi yang bertujuan untuk menciptakan

kembali kondisi kehidupan nyata di mana produk perlu beroperasi. Proses ini dibantu oleh program komputer modern, yang dibuat untuk membantu para rekayasawan modern dalam pekerjaan mereka. Model virtual dibuat akan

mencerminkan gambar nyata, atau sedekat mungkin dengan nyata [7], sila lihat Gambar 14.

Gambar 14. Purwarupa Budiku

Keuntungan utama dari purwarupa virtual adalah pembuatan purwarupa dari konsep inovasi untuk pengujian awal tidak diperlukan karena setiap penyesuaian akan dilakukan secara langsung dalam realitas virtual dengan mempergunakan simulasi. Purwarupa dapat di eksplorasi secara virtual dan interaktif, selanjutnya dapat dipelajari dan disimulasikan sebelum implementasi di dunia nyata [8]. Dalam tahapan ini, telah dimulai menggambar menggunakan komputer untuk mendapatkan tampilan detail awal secara virtual 3 dimensi. Beberapa perubahan dapat dikerjakan secara langsung. Gambar 18 menunjukkan proses transformasi dari sketsa yang digambar di atas kertas ke komputer.

Tahapan yang sudah mulai memerlukan pembiayaan adalah tahapan pembuatan purwarupa. Oleh sebab itu pada Proses Desain Rekayasa ini, menekankan untuk mampu menghasilkan purwarupa sederhana yang ekonomis dan fleksibel, dengan maksud bahwa perubahan rancangan dapat dilakukan dengan mudah dan tidak akan memerlukan pembiayaan yang besar. Purwarupa dalam tahapan ini lebih dikenal dengan istilah *low resolution prototype* [9]. Dapat dilihat pada Gambar 15 adalah sebuah purwarupa sederhana dari Budiku.

Gambar 15. Purwarupa sederhana

3.2. Pengujian Kegunaan

Pengujian kegunaan adalah proses evaluasi terhadap inovasi yang dirancang dengan berbasis pengguna. Pada tahapan ini pengguna akan berpartisipasi dan berinteraksi secara langsung dengan purwarupa sederhana yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Pengguna akan diminta untuk melakukan tugas tertentu atau hanya menjelajahnya secara bebas, sementara perilaku pengguna diamati dan dicatat untuk mengidentifikasi kelemahan desain yang menyebabkan kesalahan atau kesulitan pengguna. Selama pengamatan ini, Setelah kelemahan desain telah diidentifikasi, rekomendasi desain diusulkan untuk meningkatkan kualitas ergonomis produk [10].

Pengalaman pengguna akan memperluas pandangan tentang interaksi produk dengan pengguna dari aspek emosional. Adapun motivasi dari proses pengalaman pengguna adalah untuk mengembangkan pengalaman dan emosi positif. Oleh karena itu, produk harus memenuhi kebutuhan psikologis dan motif pelanggan [11]. Gambar 16 menampilkan pengujian kegunaan purwarupa bersama nelayan di Tanjung Siambang.

Inovator yang berbasis teknologi sangat sadar bahwa kesuksesan hasil inovasi tidak hanya dilihat dari manfaat dari produk yang akan dihasilkan namun juga perlu memperhatikan faktor pengalaman pengguna., sehingga pengembangan inovasi teknologi tidak lagi hanya tentang mengimplementasikan fitur dan menguji kegunaannya, tetapi juga tentang mendesain produk yang menyenangkan dan mendukung kebutuhan dan nilai-nilai dasar manusia. Dengan demikian, pengalaman pengguna dalam tahapan Proses Desain Rekayasa harus menjadi perhatian utama pengembangan produk [12].

Gambar 16. Pengujian kepada nelayan

Dari hasil pengujian kepada calon pengguna didapatkan bahwa purwarupa BUDI-KU mudah dipergunakan dan merupakan inovasi yang menarik. Sistem monitoring yang diuji dapat berfungsi dengan baik dan dapat membantu kinerja pemilik tambak. Meskipun sistem pengendalian nirkabel masih perlu

dikembangkan untuk jarak yang lebih jauh. Purwarupa yang dirakit menggunakan komponen yang mudah ditemukan dan murah, hal ini dimaksudkan apabila terdapat perubahan didalam rancangan maka dapat dilakukan dengan cepat tanpa memerlukan biaya yang besar. Tabel 2 menampilkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembuatan purwarupa.

Tabel 2. Estimasi anggaran (*Fabric Technology* Surabaya/ Bukalapak, diakses 28 Mei 2019)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1	Arduino	1	88500	88500
2	Motor Servo	1	25500	25500
3	Kabel Jumper	1	32000	12500
4	Sensor Elektronik	1	5000	19500
5	Kamera Nirkabel	10	1000	175000
Jumlah				321000

Pada Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian kegunaan bersama seorang nelayan di Tanjung Siambang.

Tabel 1. Hasil pengujian kegunaan

		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	KETERANGAN
1	PURWARUPA INI MUDAH DIGUNAKAN	■				mudah dipergunakan dan menarik
2	INOVASI MENARIK	■				sangat menarik orang yang akan menggunakan
3	INOVASI BERGUNA UNTUK MASYARAKAT		■			akan memudahkan orang yang akan membuang sampah tanpa perlu membuka tutup tong sampah
4	INOVASI DAPAT BERFUNGSI	■				sangat menarik orang untuk mengetahui karena belum pernah melihat
5	SISTEM SUDAH OPTIMAL	■				masih perlu di kembangkan dengan fungsi lain

3.3. Program pada Arduino

Gambar 17 adalah program yang ditulis pada arduino untuk dapat menghasilkan luaran sesuai yang di inginkan pada Budiku

```
#include <Servo.h> //library komponen
Servo My_servo; //inisialisasi komponen
int trig=6; //tipe data pada sensor
int vcc=7; //tipe data pada source
int gnd=4; //tipe data pada source
int echo=5; //tipe data pada sensor

//tipe data pada sensor
float min_val=0;
```

```
//tipe data angka decimal pada sensor
float ultra_distance[90]={0};
//integer untuk sudut servo
int angle[91]={0};
```

Gambar 17. Inisialisasi program

Pada Gambar 17 menampilkan tahapan awal didalam pemrograman, dengan melakukan inisialisasi program dan memasukkan *library* yang dibutuhkan. *Include servo* adalah *library* yang digunakan, karena pada purwarupa budiku menggunakan komponen servo sg90. Dan menggunakan ultrasonik dengan pin trig di definisikan di pin 6, VCC di pin 7, GND di pin

4 dan echo di pin 5. Menggunakan variable *float* dan fungsi *ultrdistance* sebagai penentuan jarak pada ultrasonik saat servo berputar 90 derajat.

```
void setup() {
  My_servo.attach(9,600,2300);
  //penempatan pin pada servo
  My_servo.write(600);
  //fungsi dari servo
  pinMode(trig,OUTPUT);
  //fungsi penempatan pin pada sensor
  pinMode(gnd,OUTPUT);
  //fungsi penempatan pin source
  pinMode(vcc,OUTPUT);
  //fungsi penempatan pin
  pinMode(echo,INPUT);
  //fungsi penempatan pin pada sensor
  digitalWrite(trig,LOW);
  //logika kondisi LOW pada sensor
  digitalWrite(gnd,LOW);
  //logika kondisi LOW pada source
  digitalWrite(vcc,HIGH);
  //logika kondisi LOW pada source
  digitalWrite(echo,LOW);
  //logika kondisi LOW pada sensor
  Serial.begin(9600);
  //komunikasi serial 9600 baud
}
```

Gambar 18. Program yang dijalankan sekali ketika program budiku.

Sedangkan pada Gambar 18 menampilkan program yang akan dijalankan sekali ketika program Budiku dimulai. Pada void setup kita definisikan masing masing komponen sebagai output atau input, dan disini menggunakan komunikasi serial langsung dari aplikasi arduino IDE maka dari itu kita cantumkan `serial.begin(9600)`. Dan untuk *pinmode* nya di *setting output* dan *inputnya*

```
void loop(){
  My_servo.write(0); //fungsi dari servo
  delay(600); //sett delay
  int j=0;
  int index=-2;

  for (inti=0; i<=100;i+=1){
    My_servo.write(i); //fungsi dari servo
    delay(50); // sett delay
    angle[j]=i; // variable sudut
    ultra_distance[j]=measure_distance_cm();
    //variable jarak pada sensor
    delay(20); // sett delay
    Serial.print(" the iteration = ");
    //text yang tampil di serial monitor
    Serial.print(i);
    //text yang tampil di serial monitor
    Serial.print(" ultra_distance = ");
    //text yang tampil di serial monitor
    Serial.println(ultra_distance[j]);
    //text yang tampil di serial monitor
    j+=1;
    if (i==90)
      {break;}
  }
```

```
}
for (j=0;j<=90;j+=1){
  //untuk pada saat kondisi LOW
  min_val=max(min_val,ultra_distance[j]);
  //interval kondisi min-max
}

//permisalan for pada kondisi awal
for (j=0;j<=90;j+=1){
  if (min_val>ultra_distance[j]){
    //saat kondisi jarak sensor HIGH
    min_val=ultra_distance[j];
    index=j;
  }
}

//text yang tampil di serial monitor
Serial.print("the min value =");
//text yang tampil di serial monitor
Serial.println(min_val);
//text yang tampil di serial monitor
Serial.print("the index value =");
//text yang tampil di serial monitor
Serial.println(index);
```

Gambar 19. Program yang dijalankan berulang dengan menggunakan perintah *loop*

Selanjutnya pada Gambar 19 menampilkan program yang akan dijalankan berulang, dimulai dengan perintah *loop*. Sesuai dengan fungsi dari purwarupa ini, maka dibuat sebuah program pada *void loop*, dimana fungsi perulangannya masih menggunakan permisalan IF dan variable FOR. Hal ini dimaksudkan pada saat servo berputar maka ultrasonik akan mendeteksi apakah ada sinar ultra yang tertangkap. Serial monitor akan muncul jarak pantau dari sensor ultrasonik tersebut.

```

//sett sudut pada radius putar servo
My_servo.write(angle[index]);
delay(1000);
//permisalan saat kondisi HIGH/BENAR
while(true) {
    //konfigurasi nilai awal dari 0
    float new_val=0;
    //sett kondisi jarak
    new_val= measure_distance_cm();
    //text yang tampil di serial monitor
    Serial.print(" new value = ");
    //text yang tampil di serial monito
    Serial.print(new_val);
    //jika kondisi jarak sensor < 2
    if(abs(ultra_distance[index]-
new_val)>=2.0){
        //maka servo akan berhenti
        break;
    }
}
}

//sett kondisi jarak satuan cm
float measure_distance_cm();
{
    //konfigurasi nilai jarak awal=0
    float distance =0;
    //fungsi interfal waktu
    long time_value=0;
    //fungsi kondisi sensor HIGH
    digitalWrite(trig,HIGH);
    //sett delay
    delayMicroseconds(10);
    //fungsi kondisi sensor HIGH
    digitalWrite(trig,LOW);
    //fungsi kondisi pada setiap pin
    //sensor
    time_value=pulseIn(echo,HIGH);
    //variable waktu yang digunakan
    pada
    //konfigurasi jarak
    distance=0.033*time_value/2;
    //pemulihan kondisi jarak setiap
    //kejadian
    return distance;
}

```

Gambar 20. Program yang akan mengarahkan servo.

Sedangkan pada Gambar 20 menampilkan program yang akan mengarahkan servo kepada benda yang tertangkap sinyal. Dengan delay 1000 maka servo akan berputar secara perlahan dan ultrasonik akan mendeteksi dan memberikan sinyal di serial monitor dan mengarahkan servo kearah yang di tuju oleh ultrasonik apabila terdapat sinyal

4. KESIMPULAN

Budiku akan melakukan monitoring secara otomatis dengan menggunakan mikrokontroler arduino uno yang di integrasikan dengan sensor ultrasonik dan kamera nirkabel yang akan mengirimkan gambar ke telepon seluler melalui *bluetooth*.

Dari hasil pengujian purwarupa Budiku bersama calon pengguna, didapatkan bahwa inovasi yang dihasilkan menarik dan mudah dipergunakan oleh para petambak nantinya serta sistem yang di uji juga sudah dapat berfungsi dengan baik. Pada akhir proses pengujian petambak berharap sistem nirkabel yang terdapat pada Budiku dapat menjangkau jarak yang lebih jauh.

Berdasarkan hasil pengujian bersama calon pengguna yang memuaskan, maka dapat dilihat bahwa proses desain rekayasa untuk menghasilkan sebuah inovasi, memerlukan sebuah proses awal pendekatan secara sosial dengan interaksi langsung bersama calon pengguna inovasi, yang di integrasikan dengan pola pikir secara luas untuk dapat menemukan permasalahan utama yang selanjutnya menjadi tujuan untuk dapat menghasilkan inovasi berbasis teknologi yang bermanfaat bagi calon pengguna tersebut.

5. SARAN

Teknologi digitalisasi yang di perkenalkan di revolusi industri 4.0, adalah merupakan tantangan bagi perguruan tinggi untuk mampu mendesiminasikan hasil penelitian kepada masyarakat. Oleh sebab itu diperlu dukungan dari pemerintah daerah dalam memberikan penguatan penguasaan teknologi kepada pemilik tambak ikan sehingga mampu untuk menjadi technopreneuer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada civitas akademika di Jurusan Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Kastner, and R. T. Knight, "Bringing Kids into the Scientific Review Process", *Neuron*, Vol. 93, Edisi 1, pp 12-14, Elsevier Inc, 2017
- [2] A. Irbīte, and A. Strode, Design thinking models in design research and education, *Proceedings of the International Scientific Conference*. Vol. IV, pp 488-500, 2016.
- [3] <https://designthinkingmethodology.weebly.com>. [Accessed: May 26, 2019].
- [4] <http://web.stanford.edu>, [Accessed: May 26, 2019].
- [5] <https://www.google.com/maps/place/Jl.+Tj.+Siambang/@0.87153,104.4258334,10z/data=!4m5!3m4!1s0x31d90d330974d24d:0xcd400be497706ac!8m2!3d0.87153!4d104.4280221>. [Accessed: May 26, 2019]
- [6] C. Wagner, B. Kawulich, and M. Garner, *Collecting Data Through Observation, Doing Social Research: A global context*, McGraw Hill, 2012.
- [7] K. Łukaszewicz, "Use of CAD Software in the Process of Virtual Prototyping of Machinery", *7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management*, Procedia Engineering 182, pp 425 – 433, Elsevier Ltd, 2017.
- [8] Z. Wang, "Interactive virtual prototyping of a mechanical system considering the environment effect. Part 2: Simulation quality", *Comptes Rendus Mécanique*, Vol. 339, Edisi 9, pp 605-615, Elsevier Masson SAS, 2011.
- [9] D. Nusyirwan, "Engineering Design Process Engineering Student Centered Experience Learning (ESCEL) di Jurusan Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)". *Jurnal Sustainable* Vol. 06, No. 01, pp. 24-35, 2017.
- [10] J.M. C. Bastien, "Usability testing: a review of some methodological and technical aspects of the method", *International Journal of Medical Informatics*, Vol. 79, Edisi 4, pp e18-e23, Elsevier Ireland Ltd, 2010.
- [11] C. von Saucken, F. Lachner and U. Lindemann, "Principles for User Experience What We Can Learn from Bad Examples", *International Conference on Kansei Engineering & Emotion Research*, 2014.
- [12] G. I. Johnson, & C. W. Clegg, and S. J. Raviden, "Towards Practical User Experience Evaluation Methods", *Applied Ergonomics*, Volume 20, Edisi 4, pp 255-260, Elsevier Ltd, 1989.

